

FANLARNI O‘QITISHDA PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Xonazarova Salomatxon Abdurahmon qizi

QDPI 70530510 – Fizika va astronomiya 1-bosqich magistranti

xonazarovasalomatxon@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada fanlarni o‘qitishda pedagogik dasturiy vositalar simulyatsion dasturlardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Maqolada ta’limni tashkil etishda animatsiyalar va multiplikatsiyalardan foydalanish afzalliklari ham keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Phed colorado, Vascak.cz, Simpop, simulyatsiya, multiplikatsiya, interaktiv, ommalashuv.

Abstract: This article highlights the importance of using simulation programs as pedagogical software tools in teaching subjects. The article also mentions the advantages of using animations and multiplications in the organization of education.

Keywords: Phed colorado, Vascak.cz, Simpop, simulation, multiplication, interactive, popularization.

Kirish:

Hozirgi davrda ta’lim tizimida keng qamrovli islohotlar va o‘zgarishlar sodir bo‘layotganligi nafaqat o‘qituvchi pedagoglarni balki o‘quvchi yoshlarning ham o‘z ustida ishlashi bilan birga kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha ko‘nikmalarni rivojlantirib borishga extiyoj sezadi. Buni o‘zlashtirishda esa pedagogik dasturiy vositalarni o‘rni keng qamrovlidir.

Pedagogik ta’lim jarayonlarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etish masofaviy o‘quv kurslarini va elektron adabiyotlarni yaratuvchi jamoaga pedagoglar, kompyuter dasturchilar, tegishli mutaxassislarning birlashuvini, pedagoglar o‘rtasida vazifalarning taqsimlanishini, ta’lim jarayonini tashkil qilishni

takomillashtirish va pedagogik faoliyatlarning samaradorligini monitoring etishni taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Pedagogik dasturiy vositalar - kompyuter texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini qisman yoki to‘liq avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan didaktik vosita hisoblanadi.[1] Ular ta‘lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o‘qitish vositasi sifatida ishlatiladi.

Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o‘quv fani bo‘yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan dasturiy maxsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik taminot, qo‘shimcha va yordamchi vositalar kiradi.

Pedagogik dasturiy vositalarni guruhlarga ajratish mumkin:

- o‘rgatuvchi dasturlar – o‘quvchi va talabalarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi;

- test dasturlari – egallagan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi;

- mashq qildirgichlar – avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

- o‘qituvchi ishtirokidagi virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

O‘qituvchilarning pedagogik faoliyatida pedagogik vositalarni o‘rgatishning zamonaviy yondashuvlari ishlab chiqilmoqda.[2] Ularga misol qilib:

- PhET Interactive Simulations

- SimPop science simulations and games

- vascak.cz

kabi simulyatsion dasturlarni keltirish mumkin.

21-asr boshlarida Nobel mukofoti sovrindori Karl Viman tomonidan asos solingan Phed Interaktiv simulyatsiyalar loyihasi bepul interaktiv matematika va ilm fan simulyatsiyalarni yaratdi.

Phed simulyatsiyalari keng qamrovli ta‘lim tadqiqotlariga asoslangan bo‘lib, o‘quvchi yoshlarni amaliyotlar o‘rganadigan intuitiv o‘yin shakliga o‘xshash muhit

orqali jalb qiladi va dars jarayoniga nisbatan qiziqishini oshirib bilimlarni rivojlantirib borishiga hizmat qiladi.

Dizaynerlarning sifatli grafikolari, tayyor interaktiv tajribalar, simulyatsiyalarning kulguli, noodatiy ko‘rinishda ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘qituvchi o‘quvchilarga darsning amaliy modullarida o‘rgangan mazmuni va ko‘nikmalariga nisbatan tanqidiy fikrlashlari va mashq qilishlari mumkin bo‘ladi.

Simulyatsiyalar HTML5 dasturlash tilida yozilgan bo‘lib, ularni online ishga tushirish yoki kompyuterga yuklab olish mumkin.[3] SimPop va vascak.cz simulyatsion dasturlarida ham animatsiya yoki multiplikatsiya tasvirlarning yuqori tezlikda ketma-ket ko‘rsatilishi va tasvirlar ketma-ketligi yaxlit harakat deb qabul qilinadi.

Tahlil va natijalar:

Bu simulyatsion dasturlarni o‘rganishga asosiy sabab - takrorlanuvchi savol javoblardan qochish va yangicha talqinda darsni tashkil qilish:

1.Tayyor holatda joylangan animatsiyalardan videolar yaratish va dars jarayoniga tadbiq etish.

2.Shuningdek, animatsiyalardan skrinshotlar yaratish va ulardan foydalanish mumkin.

Ilm fanning turli yo‘nalishlarida interaktiv simulyatsiyalardan foydalanilmoqda.[4] Bunga fizika, matematika, kimyo, yer ilmi, biologiya sohalarida qilingan simulyatsiyalarni misol qilib keltirish mumkin.

Pedagog va boshqa soha vakillari bu interaktiv simulyatsiyalardan tayyor holatda foydalanmasdan o‘zlari uchun kerakli shakl va dizaynda animatsiya ko‘rinishida yaratishlari va amaliyotda foydalanishlari mumkin bo‘ladi.

Hozirgi kunda 170 dan ortiq interaktiv simulyatsiyalar, 128 ta tillarga tarjimalar, 3601 nafar o‘qituvchi tomonidan taqdim etilgan darslar mavjud.

Xulosa:

Bugungi texnik inqilob sharoitida bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchilarining malakaviy tayyorgarlik sifatlariga qo‘yilayotgan talablarning tez-tez o‘zgarishi natijasida ularda kasbiy mustaqillik va texnik fikrlash ko‘nikmalari muhim

hisoblanadi. Bunda ularning kasbiy motivatsiyasi, tashxislash va ixtirochilik, texnologik xaritalash va boshqarish, visual modellashtirish (Visual Simulation), o‘z-o‘zini faollashtirish, texnik axborotlarni izlab topish va ularga ishlov berish kabi kongnitiv va refleksiv qobiliyatlarini shakllantirish jarayonida zamonaviy didaktik vositalar va elektron axborot resurslaridan samarali foydalanish integrativ texnik bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishga hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1.Sh. Pozilova. Pedagogik dasturiy vositalar Toshkent-2019
- 2.Alisher Sa’dullayev. <https://phet.colorado.edu> Ushbu platforma Yoshlar agentligi tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan.
- 3.F.N. Nurulloyev. Pedagogik dasturiy vositalar Buxoro-2022
- 4.Vladimir Vascak. <https://vascak.cz./index.php?=1>